

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

YOZMA MANBALARDA XORAZM AHOLISI HARBIY SAN'ATI MASALASINING AKS ETISHI

Satimov Bahodir Mangliboy o'g'li

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Iskandarova Fotimajon Muhammadovna

Urganch innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada IX-XIII asrlarda Xorazm vohasi aholisining harbiy san'ati sohasining yozma manbalarda aks etishi masalalariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Egishe, Lazar Parbskiy, Movses Xorenatsi, Orolbo'yi ko'chmanchi, Al-Maqdisiy, Al-Fatx bin Hoqon, Abu Usmon al-Jahizning, Nizomulmulk, Siyosatnoma.

Аннотация: В данной статье анализируется отражение военного искусства населения Хорезмского оазиса в письменных источниках IX–XIII веков.

Ключевые слова: Егисхе, Лазар Парпеци, Мовсес Хоренаци, приаральские кочевые племена, хорезмийский лук, Аль-Макдиси, Абу Усман аль-Джахиз, Низам аль-Мульк, «Сиясатнаме», военное искусство.

Abstract: This article analyzes the reflection of the military art of the population of the Khorezm oasis in written sources of the 9th–13th centuries.

Keywords: Egishe, Lazar Parpetsi, Movses Khorenatsi, Aral Sea nomadic tribes, Khorezm bow, Al-Maqdisi, Abu Uthman al-Jahiz, Nizam al-Mulk, Siyosatnoma, military art.

Egishe, Lazar Parbskiy, Movses Xorenatsi (Moisey Xorenskiy) kabi tarixchilar asarlarida Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalarining qurol – aslahalari hamda O'rta Osiyodagi davlatlar So'g'diyona, Toxariston, Xorazm, Choch va Farg'ona davlatlari harbiy san'ati va ularning harbiy qurol – aslahalari xususidagi ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu tarixchilar Orolbo'yida bosqichma – bosqich shakllangan xioniy, kidariy, eftaliylar va turk xoqonligi davlatlari jangavor salohiyati, bu qabilalar uyushmalari armiyasi jangchilarining qurollanish darajasi haqida qisman, ammo, aniq ma'lumotlar keltirib o'tadilar. Jumladan, Egishe va Lazar Parbskiylar o'z asarlarida xioniylar va keyinchalik kirib kelgan eftaliylar qabilalari bilan sosoniylar Eron davlati o'rtasidagi janglarda bu qabilalar qo'llagan jang usullari, ularning janglarda qo'llagan harbiy qurol-aslahalari haqida qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tadilar[5].

VIII asrda yashagan arman tarixchisi Movses Xorenatsi o'z asarida eftaliylarni va turkiy qabilalarni nihoyatda jangavor bo'lganliklarini yozgani holda Balx – Toxariston o'zining sovutlari, Xorazm o'zining kamonlari bilan Sharqda mashhur bo'lganliklarini yozadi[6].

Eng asosiysi esa bu tarixchilar ko'chmanchi qabilalarni O'rta Osiyo xalqlari bilan doimo bir harbiy – siyosiy doirada aks ettiradilarki, Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalarining ilk o'rta asrlarda ham qo'shni davlatlar harbiy san'ati taraqqiyotiga

ulkan ta'sir ko'rsatganliklarini tasavvur qilish mumkin. Bu fikrni arxeologik tadqiqotlar ma'lumotlari to'liq tasdiqlaydi.

Jumladan, Movses Xorenatsi o'zining tarixiy asarida[6], X asr arab geografi va tarixchisi al Maqdisiy asarida hamda muallifi noma'lum "Hudud – al – Olam" asarida Xorazmdan tashqi savdoga ajoyib kamonlar chiqarilganini ko'rsatadi.

Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalari bilan o'rta asrlar O'rta Osiyo (Movarounnahr va Xuroson) aholisi o'rtasidagi harbiy sohadagi aloqalar va bu boradagi o'zaro ta'sir borasidagi ma'lumotlarni aks ettirgan eng asosiy manbalar jumlasiga arab – fors manbalari kiradi. Ammo, o'rta asrlar arab-fors manbalari juda ko'pchilikni tashkil qilgani uchun tadqiqotda ularning eng asosiylariga to'xtalib o'tildi.

Orolbo'yi hudulariga IX asrdan o'g'uz qabilalari, keyinchalik qipchoq qabilalari kirib kelgan va O'rta Osiyoda kechgan harbiy – siyosiy, etnik va ijtimoiy – iqtisodiy jarayonlarda muhim rol o'ynaganlar.

O'rta asrlarda mashhur bo'lgan Xorazm kamoni haqida ma'lumot berar ekan Al-Maqdisiy "Xorazm kamonlarini faqat eng kuchli kishilargina torta olishi mumkin" bo'lgan hamda bu kamonlar butun Yevroosiyo mintaqalariga chiqarilganligini ta'kidlaydi[3].

Al-Maqdisiy o'zining "Axsan at-takasim fi-ma'rifat..." asarida muallif xorazmliklarni: "...jasur va janglarda botir", elat sifatida tasvirlaydi[3].

"Hudud al-Olam" asari muallifi: "Urganch aholisi botir jangchilar va mohir kamonchilar sifatida ulug'lanadi", – deb ta'kidlagan holda Kat aholisini esa jangavor xalq sifatida ta'riflagan[9]. O'rta asrlarlarda Xorazm davlati qo'shni dasht qabilalari bilan urush holatlarida bo'ldi.

"Kitab masolik al-mamolik" asarlari muallifi Al-Istaxriyning (930-933) xorazmliklarni "qo'rqmas va botir jangchilar, qo'shni o'g'iz qabilalari bilan muvaffaqiyatli urush olib boradilar", deb ta'rifaydilar[2].

O'rta Osiyoning o'rta asrlar davlatlari harbiy san'ati tarixi aks etgan ma'lumotlarni buyuk vatandoshimiz Abu Rayhon al – Beruniy asarlarida ham uchratishimiz mumkin. U o'zining "Mineralogiya" asarida: "Sovut jangchi tanasini dushman qurolidan asraydi, uning keskir zarbasidan himoya qiladi", - deb, O'rta Osiyoda shu davrda mashhur bo'lgan turli harbiy qurollarga ta'rif beradi. Jumladan, u hind qilichi - muhannad, arab qilichi – mashraf va suraj, yaman qilichi – firind va xuroson qilichi – javxar va hokazo qilich turlariga juda yaxshi ta'rif berib, ularning qanday tayyorlanishigacha keltirib o'tadi[1].

Ammo, ularning Xorazm vohasida ham mahalliy ustalar tomonidan tayyorlanishini yozmagan. Zero, arxeologik tadqiqotlar davrida voha yodgorliklaridan topilgan qilichlar chetdan keltirilmasdan mahalliy ustalar tomonidan tayyorlanganligi ta'kidlanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Beruniy zamonida voha aholisi harbiy sohada qurol – aslahalarning juda ko'p turidan foydalanganlar. Bular esa Xorazm vohasi aholisiga yuqoridagi manbalarda jangavor xalq bo'lgan degan ta'rif bejiz berilmaganligini ko'rsatadi.

XI asrdan tortib, to XIX asr oxirigacha bo'lgan davrlarda yaratilgan asarlarda aynan O'rta Osiyo davlatlarining harbiy salohiyati, qo'shin tuzilishi, harbiy mansablar hamda harbiy san'at haqida batafsil ma'lumotlar berilmagan bo'lsada, ammo bu davlatlar asosiy raqiblari hamda asosiy yollanma qo'shini sifatida xizmat qilgan ko'chmanchi qabilalar harbiy san'ati va qurollanish darajasi, janglarda qo'llagan jang usullari to'g'risida tafsilotlar keltirilgan. Ushbu asarlar mualliflari sifatida Al-Jaxiz, Ibn Xassul, Nizomulmulk, Sharif Muhammad Mansur Muborakshoh, Shahobiddin an – Nasaviy, Otamalik Juvayniy, Ibn al – Asir, Rashiddin, Juzjoniy, Mirzo Ulug'bek, Hamdallah Kazvini, Mirxond, Abulg'uzi Bahodirxonlarni hamda arman va gruzin (Kirakos Gandzaketsi, yepiskop Stepanos, Bagrationi David va "Kartlis Tsoxovreba" gruzin tarixiy yilnomasi) manbalarini keltirish mumkin[4].

Mazkur manbalar ichida Orolbo'yi turkiy qabilalari harbiy san'atiga bag'ishlangan maxsus asarlar jumlasiga, arab mualliflari Al-Jahiz, Ibn al-Xassul, Nizomulmulk va Mansur Muborakshoh asarlari kiradi.

Abu Usmon al-Jahizning (vafoti 869 yil) – "Turkiylarning boshqa xalifa qo'shinlaridan afzalliklari haqida Al-Fatx bin Hoqonga xabar" nomli kichik asarida aynan Orolbo'yi turkiy qabilalarining, xususan o'g'uzlarning jangavorlik salohiyati, qurollanish darajasi, jang usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lsa, Abu al-A'lo Muhammad ibn Ali ibn al-Xassulning "Turkiy jangchilarning boshqa jangchilardan ustunligi haqida" nomli asarida ham aynan o'g'uzlarning istilolari, ularning Movarounnahr va Xurosondagi davlatlar bilan harbiy munosabatlari masalasi bayon qilinib, ularning harbiy san'ati, jangchilarning qurollanishi va qo'shinning harbiy bo'linmalari xususida so'z yuritilgan[4].

Saljuqiylar davlatida bosh vazir bo'lgan mashhur Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asarida ham o'g'uz qabilalarining ilk davrlarda Xuroson va Movarounnahrdagi istilolari va ularning g'alabalarining omili sifatida qo'shinning harbiy tuzilishi, ular qo'llagan jangavor qurol – aslahalar turlari, harbiy taktika qoidalari, qo'shin ta'minoti va askarlarga beriladigan mukofot yoki jazo turlari bayon qilingan[8].

Sharif Muhammad Mansur Muborakshohning (Faxri Mudabbir nomi bilan mashhur, XII asr oxiri - XIII asr boshlari) "Adab al-harb va-sh-shujoat" ("Urush olib borish qoidalari va shijoat") kitobi mazkur tadqiqot uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu kitobda aynan X – XIII asrlar musulmon Sharqi davlatlari, Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalari qo'shin turlari, harbiy qurol – aslahalar, qo'shinni safga tuzish, harbiy – qurol – aslahalar turlari va umuman harbiy san'at tarixiga bag'ishlangan[7].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, Xorazmning IX-XIII asrlar harbiy sohasiga oid ma'lumotlar asosan arab va fors yozma manbalarida juda ko'p keltiriladi. Ushbu manbalar orqali Xorazm qo'shinining tuzilishi, qurollanish darajasi hamda harbiy boshqaruv tizimi haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Ayniqsa, harbiy yurishlar, mudofaa inshootlari va sarkardalarning faoliyati batafsil tasvirlab berilgan. Bu ma'lumotlar Xorazm davlatining o'sha

davrdagi siyosiy qudrati va mintaqadagi o'rnini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur yozma manbalar Xorazmning harbiy tarixini o'rganishda asosiy tarixiy manba vazifasini bajaradi.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед Ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия). // Пер. с араб. А.М. Беленицкого. – 2-е изд., доп. и испр. – СПб.: Петербургское лингвистическое общество, 2011. – с. 280, 285-287
2. Ал-Истахри. Китаб месалик ал-мемалик. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С.180
3. Ал-Макдиси. Ахсан ат-такасим фи маърифат ал-акалим. //Материалы по истории туркмен и Туркмении(далее МИТТ). Том 1, VII-XV вв.: арабские и персидские источники / под редакцией С. Л. Волина, А. А. Ромаскевича и А. Ю. Якубовского. – М.-Л.: Издательство Академия Наук СССР, 1939. – С. 202.
4. Асадов Ф.М. Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. Баку: Элм, 1993. – 204 с¹ Bu haqda qarang: Асадов Ф.М. Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. Баку: Элм, 1993. – 204. с.
5. История Армении Фавстоса Бузанда. Перевод и комм. М. А. Геворгяна, под ред. С. Г. Еремяна. Предисловие Л. С. Хачикяна. Ереван, 1953. – 239 с.
6. Моисей Хоренский. История Армении / Новый пер. Н. О. Эмина. М.: Тип. В. А. Гатцук, 1893. – 363 с.
7. Мубаракшах Шариф Мухаммад Мансур. Адаб ал-харб ва-ш-шуджаат. Правила ведения войны и мужество // Пер. Дж. Наджмутдиновой и С. Шохуморова. — Душанбе: Мин. обороны Республики Таджикистан. Таджикский высший военный колледж, 1997. – 128 с.
8. Худуд ул-алем. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. -С.216: Толстов С.П. Древний Хоразм.- М.,1948.-С.244.